

НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ

УДК 347.776:001

С. В. МЯМЛИН^{1*}

¹Каф. «Вагоны и вагонное хозяйство», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49010, тел. +38 (056) 776 84 98, эл. почта sergeyamyamlin@gmail.com, ORCID 0000-0002-7383-9304

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ – ТОРМОЗ ПРОГРЕССА, ИЛИ О РЕЙДЕРСТВЕ В СФЕРЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ

Цель. В работе необходимо провести анализ предпосылок возникновения недобросовестной конкуренции на рынке научно-исследовательских услуг для предотвращения рейдерства в науке. **Методика.** При проведении данного исследования использованы методы научного анализа и синтеза, метод аналогий, метод экспертных оценок. **Результаты.** Рассмотрены возможные методы неконкурентной борьбы при выполнении научно-исследовательских работ. Обоснована актуальность данной проблемы. Доказано что, поэтому проблема возникновения предпосылок для появления некомпетентности на рынке научно-исследовательских услуг и задачи по её предупреждению и минимизации пагубных последствий для развития науки и техники являются актуальными, особенно в период становления и тем более реформирования ведущих отраслей экономики Украины. Проанализированы предпосылки возникновения и условия существования некомпетентности в научной деятельности. Классифицированы основные способы рейдерства и приведено их обоснование. **Научная новизна.** Предложено исследование явления недобросовестной конкуренции в области научно-исследовательских услуг. Проанализированы методы и средства конкуренции между научными организациями и отдельными учеными в некоторых областях знания. Впервые вводится и раскрывается понятие «рейдерство» в интеллектуальной сфере. **Практическая значимость.** Результаты исследований могут быть использованы при анализе деятельности научных и инженерных организаций, которые выполняют различные исследования, для оценки достоверности и легитимности полученных результатов, а также для предупреждения рейдерства в науке. Результаты исследования имеют практическую ценность для государственных и частных организаций при определении компетентных исполнителей на проведение научно-исследовательских услуг, в том числе экспертиз. Особенно это касается экспертиз, связанных с оценкой материальных потерь или недополученного дохода, когда непредвзятость и независимость этой оценки является гарантией получения достоверного и объективного результата.

Ключевые слова: некомпетентность; рейдерство; научно-исследовательские услуги; национальная безопасность; совершенствование законодательства

Введение

Во все времена, а особенно в последнее время, некоторые организации (или их отдельные представители), имеющие отношение к выполнению научно-исследовательских работ, вместо того, чтобы полученными достижениями подтверждать свою компетентность и тем

самым занимать достойное место в общем ряду научных организаций, просто используют «хорошо отработанные» в экономике схемы устранения прямых конкурентов, дискредитируя их деятельность «заказными» псевдонаучными экспертизами с участием некомпетентных исполнителей; либо просто безнаказанно присва-

НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ

ивают результаты научных исследований других ученых и организаций. Поэтому проблема возникновения предпосылок для появления некомпетентности на рынке научно-исследовательских услуг и задачи по ее предупреждению и минимизации пагубных последствий для развития науки и техники являются актуальными, особенно в период становления и тем более реформирования ведущих отраслей экономики Украины.

Цель

В работе проанализированы предпосылки возникновения недобросовестной конкуренции на рынке научно-исследовательских услуг с целью предотвращения рейдерства в науке.

Методика

При проведении данного исследования использованы методы научного анализа и синтеза, метод аналогий, метод экспертных оценок.

Результаты

Постараемся дать ответ на вопрос: чем же вызвано появление на рынке научно-исследовательских услуг некомпетентных организаций?

Для этого немного обратимся к истории, а также приведем трактовку некоторых терминов, которые будут использованы в данном исследовании. Возможно, это и покажется банальным, но без четкого понимания основных терминов дальнейшие рассуждения теряют всяческое значение.

Итак, наука, в классическом определении, это «сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного знания. Непосредственные цели – описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов» [11, с. 863]. Если эта трактовка кому-то может показаться устаревшей, то обратимся к более современному источнику: «Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на вы-

работку и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой базе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования. Те теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы или общества» [7]. Данная формулировка, в свою очередь, позаимствована составителями из [12].

«Некомпетентность – это свойство или состояние по значению прилагательного некомпетентный; отсутствие должных знаний, умений, навыков и т. п.» [8].

Рейдерство – это получение юридического и (или) физического контроля над имуществом, бизнесом против воли собственника. В нашем случае – это завладение видом или направлением научно-исследовательской деятельности в определенной отрасли экономики, а также неправомерное присвоение результатов научных исследований других научных организаций или ученых.

Значение остальных терминов принимаем в их общепринятом понимании. Рассмотрим далее более подробно истоки или предпосылки происхождения и особенности рейдерских приемов в интеллектуальной сфере.

Представители науки уже обращались к теме рейдерства [1–3, 9] и даже проводили определенные предварительные исследования по этому поводу [4]. Например, о «наболевшем» излагает в своей работе автор статьи о рейдерстве в интеллектуальной сфере [10], отмечая схожесть подходов и методов присвоения результатов научной деятельности функционерами и администраторами от науки. В результате этого научные наработки целых коллективов присваивались именно рейдерским способом, то есть без согласия, а также, не взирая на сопротивление со стороны действительных разработчиков интеллектуального продукта.

Проблеме рейдерства в экономике посвящено много литературы в основном, юридического характера, так как оно имеет вполне конкретные определения в статьях Криминального Кодекса [5]. Что характерно, и отечественные,

НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ

и зарубежные авторы [17–19] отмечают, что рейдерство особый размах приобрело в постсоветских республиках и даже может быть реализовано вполне законным путем, так как благодаря несовершенству некоторых нормативно-правовых документов возможно осуществление захвата или смены собственника предприятия [13]. Рейдерские приемы и варианты посягательств на интеллектуальную продукцию являются предметом исследований ученых из разных стран, в том числе и развитых, таких как США, Россия, Китай и Япония [14–17, 20–22]. При этом учитываются условия в до- и послекризисный период, но, как правило, эти исследования не дают однозначного «рецепта» решения проблемы рейдерства в науке. В чем же основные отличия этого явления в области науки от классического понимания? И как этому противодействовать?

Деятельность в интеллектуальной сфере регулируется несколько другими нормативно-правовыми документами, поэтому подходы несколько отличаются, но суть остается прежней: захват сферы деятельности или вытеснение с рынка научных услуг конкурирующих оппонентов либо неправомерное присвоение результатов интеллектуального труда.

Каковы же истоки появления рейдерства в научно-исследовательской области? Здесь может быть несколько объяснений. Во-первых, зачем «напрягаться» и осваивать новые сферы деятельности путем длительной и кропотливой работы по созданию научных школ с многолетними традициями и формированием экспериментальной базы, а также завоевывать научный авторитет на национальном и международном уровне? Ведь можно просто провозгласить «нужную» организацию на ведомственном уровне головной или, точнее, главной научной организацией, заставить всех «уважать» ее разработки и объявить о том, что уровень этих разработок соответствует мировым стандартам. Во-вторых, не надо подтверждать свой «высокий» уровень научных знаний, так как это и так закреплено на уровне ведомственных нормативных документов. То есть один из «верных» путей создания монополии на научные работы в определенной отрасли – это директивное назначение главной научной организации на основании административного подчинения и большого желания сторон в этом участвующих.

И все бы ничего, но особенность научного мира в том, что недостаточно механически собрать под одной крышей выпускников различных высших учебных заведений, даже имеющих дипломы с отличием. Необходимо сформировать целостность научных исследований и затем уже заниматься коммерциализацией результатов научного труда, а не наоборот. То есть, когда сначала выбираются прибыльные направления деятельности, которые наработаны другими научными организациями, а затем просто административно вытесняются конкурирующие научные организации, не давая при этом возможности даже претендовать на участие в тендерах или конкурсном отборе исполнителей.

Второй, не менее эффективный, путь по «устранению» конкурентов в научно-исследовательской сфере связан с задействованием государственных органов или силовых структур, которые являются в данном случае по сути дела «инструментом» в нечистоплотной борьбе за сферы влияния. Если конечно такие термины возможны в науке, так как здесь не сферы влияния, а скорее всего виды деятельности в определенной отрасли экономики страны, выраженные в виде научного сопровождения развития той или иной отрасли в целом или отдельного ее направления. Как это работает? Очень просто: организация, претендующая на роль главной или головной, но не имеющая достаточно весомых аргументов в виде квалифицированных научных кадров и многолетнего опыта работы, подкрепленного весомым авторитетом, научной базой, научными публикациями и признанием на национальном и международном уровне, инициирует какие-нибудь разбирательства. Особенно это успешно может сработать в отраслях, где производится оценка или приемка современной техники, в том числе и иностранного производства [6]. Например, когда под видом высоких лозунгов скрывается банальное преследование конкурентов. Причем для гарантирования результатов разбирательства главной экспертной организацией ставится организация, претендующая на научное главенство в определенной отрасли. И дальше, как в лучших традициях рейдерских захватов бизнеса, все усилия направлены на устранение конкурирующих научных коллективов путем искажения фактов и результатов их деятельности за счет использования некомпетентных

експертиз со стороны заинтересованной организации. А если сюда добавить и некорректность действий представителей силовых структур, то вполне может быть реализован замысел по устранению конкурентов от науки, якобы на законном основании. Это все равно, как если бы на предприятии, у которого обнаружили недостачу по бухгалтерии, главным ревизором или председателем комиссии по проверке был назначен главный бухгалтер этого предприятия. Такие методы конкурентного противостояния в данном случае ничего общего с наукой не имеют. Наоборот – они дают весомый повод для прокурорской проверки или уголовного производства, но уже стороны инициатора и ее пособников (именно это слово относится к должностным лицам, занимающимся преследованием уважаемых и авторитетных научных организаций и отдельных ученых по им одним понятным мотивам). Конечно, хотелось бы верить, что такие ошибки происходят случайно, а не в результате коррупционных действий. А вот борьбой за законность это трудно назвать.

Таким образом, можно попытаться классифицировать основные способы рейдерства в интеллектуальной сфере по характерным признакам:

- силовой метод (но не в смысле физического захвата, а в смысле привлечения в качестве исполнителя представителей силовых структур);

- административный метод, в случае, когда рейдерство осуществляется посредством директивного «назначения» одной организации-монополиста (или нескольких организаций, что очень редко) на выполнение определенных исключительных функций;

- экономический метод, когда просто прекращается (или существенно сокращается) финансирование всех организаций, кроме одной необходимой;

- ситуативный метод, когда монопольность «нужной» организации-исполнителя работ определяется на какой-то период времени (но это скорее более изощренный административный метод);

- структурный метод, когда в структуре отрасли оставляется только один исполнитель всех научных исследований, и нет никакой даже видимой конкуренции, но это тоже разновидность административного метода.

Какой же возможен способ противодействия формированию монополии на конкретные виды

научно-исследовательских услуг? Это, кстати, негативно сказывается и на ценовой политике: когда нет альтернативы, то и стоимость работ практически не сдерживается и ставит потребителей услуг в жесткую зависимость от «аппетитов» исполнителя.

Наиболее эффективным способом препятствия появлению рейдерства в научной сфере является четкая структура научного сопровождения конкретной области знания или отрасли экономики. Эта структура должна обеспечивать не только основные принципы конкурентной среды, но и достойное качество научных услуг.

Научная новизна и практическая значимость

В работе предложено исследование явления недобросовестной конкуренции в области научно-исследовательских услуг. Проанализированы методы и средства конкуренции между научными организациями в различных областях знаний. Раскрывается понятие «рейдерство» в интеллектуальной сфере.

Результаты исследований могут быть использованы при анализе деятельности научных и инженерных организаций, которые выполняют различные исследования, для оценки достоверности и легитимности полученных результатов, а также для предупреждения рейдерства в науке. Результаты исследования имеют практическую ценность для государственных и частных организаций при определении компетентных исполнителей на проведение научно-исследовательских услуг, в том числе экспертиз. И особенно тех исполнителей, деятельность которых связана с оценкой материальных потерь или недополученного дохода, когда непредвзятость и независимость этой оценки является гарантией получения достоверного и объективного результата.

Выводы

Таким образом, рассмотрены истоки и методы рейдерства в научно-исследовательской сфере. К истокам рейдерства в науке относится некомпетентность некоторых научных организаций, которая не позволяет им законно занять достойное место в ряду научных учреждений в виду отсутствия необходимого количества высококвалифицированных научных кадров

НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ

и недостаточного опыта проведения научных исследований, не позволяющих сформировать необходимый научный авторитет. Но нужно учитывать, что научные организации, подвергшиеся рейдерским приемам, должны не выжидать и оправдываться, а доказывать некомпетентность своих оппонентов цивилизованным путем с применением как научной печати, так и других средств массовых коммуникаций, для изобличения псевдонаучных организаций. И это не соперничество двух или нескольких научных учреждений, это, в конечном итоге, судьба целых отраслей экономики.

Ведь в результате научного рейдерства, из-за некомпетентного подхода и низкой квалификации исполнителей, могут быть загублены не только отдельные научно-исследовательские работы, но и целые научные направления в ключевых отраслях экономики. И это уже не просто споры между учеными и псевдоучеными, и не просто замедление в развитии научного сопровождения конкретных отраслей экономики и их эффективного развития, а реальный тормоз научно-технического прогресса. И это, в свою очередь уже вопросы обеспечения национальной безопасности и будущего страны в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андреева, Л. А. Рейдерство: состав преступления [Электронный ресурс] / Л. А. Андреева. – Режим доступа: <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/970-2012-01-30-07-14-44>. – Загл. с экрана. – Проверено : 27.11.2014.
2. Бабич, Т. Рейдерство в Україні – загроза національній безпеці [Электронный ресурс] / Т. Бабич // Віче. – 2010. – № 14. – Режим доступа: <http://www.viche.info/journal/2105/>. – Загл. с экрана. – Проверено : 27.11.2014.
3. Зеркалов, Д. В. Рейдерство : моногр. / Д. В. Зеркалов. – Киев : Основа, 2011. – 372 с.
4. Карпиловская, Е. Рейдеры в науке [Электронный ресурс] / Е. Карпиловская, Н. Клименко // День. – 2010. – № 167. – Режим доступа: <http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/rejderu-v-nauke>. – Загл. с экрана. – Проверено : 25.11.2014.
5. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 5 квітня 2001 року // Відом. Верховн. Ради України. – 2001. – № 25. – 131 с.
6. Мямлин, С. В. Прогресс транспорта – залог развития национальной экономики / С. В. Мямлин // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2013. – № 1 (43). – С. 7–12.
7. Наука [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/наука>. – Загл. с экрана. – Проверено : 12.01.2015.
8. Некомпетентность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wiktionary.org/wiki/>. – Загл. с экрана. – Проверено : 12.01.2015.
9. Погорецкий, М. Рейдерство в Україні: проблеми кримінальної відповідальності [Электронный ресурс] / М. Погорецкий, В. Шеломенцев. – Режим доступа: <http://xn--80ankme7e.com/84-rejderstvo-v-ukrayini-problemi-kriminalnoyi.html>. – Загл. с экрана. – Проверено : 27.11.2014.
10. Репешко, П. Рейдерство в сфере права интеллектуальной собственности / П. Репешко // *Legae si viata*. – 2013. – № 11/4. – С. 162–166.
11. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1985. – 1600 с.
12. Уайтхед, А. Н. Избранные работы по философии / А. Н. Уайтхед. – Москва : Прогресс, 1990. – 716 с.
13. Челембій, Ю. Недосконалість українського законодавства є живильним ґрунтом для українських рейдерів / Ю. Челембій // Вісн. Україн. спілки промисловців та підприємців. – 2007. – № 4. – С. 24.
14. Atanassov, J. Do Hostile Takeovers Stifle Innovation? Evidence from Antitakeover Legislation and Corporate Patenting / J. Atanassov // *J. of Finance*. – 2013. – Vol. 68. – Iss. 3. – P. 1097–1131. – doi: 10.1111/jofi.12019.
15. Cai, W. Hostile takeovers and takeover defences in China / W. Cai // *Hong Kong Law J.* – 2012. – Vol. 42. – Iss. 3. – P. 901–938.
16. Jin, Y. Study on cross-listed company's financial problems / Y. Jin // *Innovation Management and Industrial Engineering* (20.10-21.10.2012) : Proc. of 2012 Intern. Conf. on Information Management. – Sanya : China, 2012. – P. 349–352. doi: 10.1109/iciii.2012.6339850.
17. Osipian, A. Predatory raiding in Russia: Institutions and property rights after the crisis / A. Osipian // *J. of Economic Issues*. – 2012. – № 46 (2). – P. 469–479. doi: 0.2753/jei0021-3624460222.
18. Rochlitz, M. Corporate raiding and the role of the state in Russia / M. Rochlitz // *Post-Soviet Affairs*. – 2014. – № 30 (2-3). – P. 89–114. doi: 10.1080/1060586x.2013.856573.
19. Rojansky, M. Corporate raiding in Ukraine: Causes, methods and consequences / M. Rojansky // *Demokratizatsiya*. – 2014. – № 22 (3). – P. 411–443.
20. Servaes, H. How do industry peers respond to control threats? / H. Servaes, A. Tamayo // *Management Science*. – 2014. – № 60 (2). – P. 380–399. doi: 10.1287/mnsc.2013.1773.

НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ

21. Yeh, T.-M. The effects of anti-takeover measures on Japanese corporations / T.-M. Yeh // Review of Quantitative Finance and Accounting. – 2014. – № 42 (4). – P. 757–780. doi: 10.1007/s11156-013-0361-0.
22. Zhang, L. Hostile takeovers in China: Comparative corporate governance and institutional changes / L. Zhang // Intern. J. of Private Law. – 2013. – № 6 (4). – P. 341–354. doi: 10.1504/ijpl.2013.056804.

С. В. МЯМЛІН^{1*}

^{1*}Каф. «Вагони та вагонне господарство», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ, Україна, 49010, тел. +38 (056) 776 84 98, ел. пошта sergeymyamin@gmail.com, ORCID 0000-0002-7383-9304

НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ В НАУЦІ ТА ТЕХНІЦІ – ГАЛЬМО ПРОГРЕСУ, АБО ПРО РЕЙДЕРСТВО У СФЕРІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Мета. В роботі необхідно провести аналіз виникнення передумов недобросовісної конкуренції на ринку науково-дослідницьких послуг для унеможливлення рейдерства в науці. **Методика.** При проведенні даного дослідження використані методи наукового аналізу й синтезу, метод аналогій, метод експертних оцінок. **Результати.** Розглянуто можливі методи неконкурентної боротьби при виконанні науково-дослідницьких робіт. Обґрунтована актуальність даної проблеми. Доведено, що проблема виникнення передумов для появи некомпетентності на ринку науково-дослідницьких послуг і завдання щодо її попередження й мінімізації шкідливих наслідків для розвитку науки та техніки є актуальними, особливо в період становлення, і тим більш, реформування провідних галузей економіки України. Проаналізовані передумови виникнення та умови існування некомпетентності в науковій діяльності. Класифіковано основні способи рейдерства та наведено їх обґрунтування. **Наукова новизна.** Запропоновано дослідження явища недобросовісної конкуренції у галузі науково-дослідницьких послуг. Проаналізовано методи й засоби конкуренції між науковими організаціями та окремими вченими в деяких областях знання. Вперше вводиться та розкривається поняття «рейдерство» в інтелектуальній сфері. **Практична значимість.** Результати досліджень можуть бути використані при аналізі діяльності наукових та інженерних організацій, які виконують різні дослідження, для оцінки достовірності та легітимності отриманих результатів, а також для попередження рейдерства в науці. Результати дослідження мають практичну цінність для державних і приватних організацій при визначенні компетентних виконавців на проведення науково-дослідницьких послуг, у тому числі експертиз. Особливо це стосується експертиз, пов'язаних із оцінкою матеріальних втрат чи недоотриманого доходу, коли неупередженість і незалежність цієї оцінки є гарантією одержання достовірного та об'єктивного результату.

Ключові слова: некомпетентність; рейдерство; науково-дослідницькі послуги; національна безпека; вдосконалення законодавства

S. V. MYAMLIN^{1*}

^{1*}Dep. «Car and Car Facilities», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel./fax +38 (056) 776 84 98, e-mail sergeymyamin@gmail.com, ORCID 0000-0002-7383-9304

INCOMPETENCE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - IT IS A BRAKE OF PROGRESS OR ABOUT RAIDING IN THE FIELD OF RESEARCH SERVICES

Purpose. The analysis of the prerequisite appearing of the unfair competition in the market of research services to prevent raiding in science. **Methodology.** During the conducting of this study methods of scientific analysis and synthesis, the benchmarking method, the method of expert estimations were used. **Findings.** Possible methods of uncompetitive struggle during the performing of scientific research were examined. The urgency of this problem was proved. Therefore, the problem of the prerequisite appearing for incompetence on the market of research

doi 10.15802/STP2015/38234

© С. В. Мямлін, 2015

НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ

services and the task of its prevention and minimization of adverse effects for the development of science and technique is relevant, especially in the period of formation and the reform of the leading branches of the Ukrainian economy. The prerequisite appearing and conditions for the existence of incompetence in scientific activity were analyzed. The classification of the main ways of raiding was proposed and its justification was proved. **Originality.** The investigation of the phenomenon of unfair competition in the field of research services was proposed. The methods and means of competition between scientific organizations and individual scientists in some fields of knowledge were analyzed. The concept of "raiding" was introduced for the first time in the intellectual sphere. **Practical value.** The research results can be used to analyze the activity of scientific and engineering organizations, which carry out various studies to assess the validity and legitimacy of the obtained results, and to prevent raiding in science. The results of the study have practical value for public and private organizations in the determination of the competent performers to conduct research and development services, including expertise, and especially related to the evaluation of material losses or lost earnings when the impartiality and independence of this assessment is the guarantee of obtaining the reliable and objective results.

Keywords: incompetence; raiding; research services; national security; improvement of legislation

REFERENCES

1. Andreyeva L.A. *Reyderstvo: sostav prestupleniya* [Raiding: component elements of a crime]. Available at: <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/970-2012-01-30-07-14-44> (Accessed 27 November 2014).
2. Babich T. *Reyderstvo v Ukraini – zahroza natsionalnii bezpetsi* [Raiding in Ukraine as a threat of national security]. *Viche Publ.*, 2010, no. 14. Available at: <http://www.viche.info/journal/2105/> (Accessed 27 November 2014).
3. Zerkalov D.V. *Reyderstvo* [Raiding]. Kiev, Osnova Publ., 2011. 372 p.
4. Karpilovskaya Ye., Klimenko N. *Reydery v nauke* [Raiders in science]. *Den Publ.*, 2010, no. 167. Available at: <http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/reydery-v-nauke> (Accessed 25 November 2014).
5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The criminal code of Ukraine]. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy–Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 2001, no. 25, 131 p.
6. Myamlin S.V. Progress transporta – zalozhnyy razvitiya natsionalnoy ekonomiki [The transport progress is an essential to the development of the national economy]. *Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transport – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport*, 2013, no. 1 (43), pp. 7-12.
7. *Nauka. Vikipediya* [Science. Wikipedia]. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/наука> (Accessed 12 January 2015).
8. *Nekompetentnost. Vikipediya* [Incompetence. Wikipedia]. Available at: <http://ru.wiktionary.org/wiki/некомпетентность>. (Accessed 12 January 2015).
9. Pohoretskyi M., Shelomentsev V. *Reyderstvo v Ukraini: problemy kryminalnoi vidpovidalnosti* (Raiding in Ukraine: problems of criminal responsibility). Available at: <http://xn--80ankme7e.com/84-rejderstvo-v-ukrayini-problemi-kriminalnoyi.html> (Accessed 27 November 2014).
10. Repeshko P. *Reyderstvo v sfere prava intelektualnoy sobstvennosti* [Raiding in the sphere of intellectual property law]. *Legea si viata*, 2013, no. 11/4, pp. 162-166.
11. Prokhorova A.M. *Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar* [The Soviet encyclopedic dictionary]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1985. 1600 p.
12. Uaytkhed A.N. *Izbrannyye raboty po filosofii* [Selected works on philosophy]. Moscow, Progress Publ., 1990. 716 p.
13. Chelebii Yu. Nedorozumivannya zakonodavstva ye zhyvlynym gruntom dlia ukrainykykh reideriv [The imperfection of the Ukrainian legislation is a breeding ground for Ukrainian raiders]. *Visnyk Ukrainskoi spilky promyslovtsiv ta pidpriyemtsiv* [Bulletin of the Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs], 2007, no. 4, 24 p.
14. Atanassov J. Do Hostile Takeovers Stifle Innovation? Evidence from Antitakeover Legislation and Corporate Patenting. *Journal of Finance*, 2013, vol. 68, issue 3, pp. 1097-1131. doi: 10.1111/jofi.12019.
15. Cai W. Hostile takeovers and takeover defences in China. *Hong Kong Law Journal*, 2012, vol. 42, issue 3, pp. 901-938.
16. Jin Y. Study on cross-listed company's financial problems. Proc. of 2012 Intern. Conf. on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering. Sanya, China. 2012, pp. 349-352. doi: 10.1109/iciiii.2012.6339850.
17. Ospian A. Predatory raiding in Russia: Institutions and property rights after the crisis. *Journal of Economic Issues*, 2012, no. 46 (2), pp. 469-479. doi: 0.2753/jei0021-3624460222.

НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ

18. Rochlitz M. Corporate raiding and the role of the state in Russia. *Post-Soviet Affairs*, 2014, no. 30, pp. 89-114. doi: 10.1080/1060586x.2013.856573.
19. Rojansky M. Corporate raiding in Ukraine: Causes, methods and consequences. *Demokratizatsiya*, 2014, no. 22 (3), pp. 411-443.
20. Servaes H., Tamayo A. How do industry peers respond to control threats? *Management Science*, 2014, no. 60 (2), pp. 380-399. doi: 10.1287/mnsc.2013.1773.
21. Yeh T.-M. The effects of anti-takeover measures on Japanese corporations. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 2014, no. 42 (4), pp. 757-780. doi: 10.1007/s11156-013-0361-0.
22. Zhang L. Hostile takeovers in China: Comparative corporate governance and institutional changes. *International Journal of Private Law*, 2013, no. 6 (4), pp. 341-354. doi: 10.1504/ijpl.2013.056804.

Стаття рекомендована к публікації д.т.н., проф. Д. Н. Козаченко (Україна)

Поступила в редколлегию 03.11.2014

Принята к печати 17. 12. 2014